

VARIABLES PSICOLÓGICAS RELACIONADAS CON LA COMPRESIÓN LECTORA EN UNIVERSITARIOS
Psychological variables contributing to text comprehension in university students
Variáveis psicológicas relacionadas com a compreensão leitora em universitários

Omaira Concepción Paguay-Escobar

Universidad Católica de Colombia

Bogotá, Colombia

ocpaguay44@ucatolica.edu.co

<https://orcid.org/0000-0003-1812-9091>

Alba Lucía Meneses-Báez

Universidad El Bosque

Bogotá, Colombia

menesesalba@unbosque.edu.co

<https://orcid.org/0000-0002-3665-4001>

Daniel González-Lomelí

Universidad de Sonora

Hermosillo, Sonora, México

daniel.lomeli@unison.mx

<https://orcid.org/0000-0001-6683-1008>

RESUMEN

Al menos la mitad de la población colombiana tiene un bajo nivel de comprensión lectora por lo que mejorar esta habilidad es un reto para las instituciones de educación superior. Este estudio hace un análisis sobre la comprensión lectora en relación con aprendizaje estratégico, creencias epistemológicas, enfoques de aprendizaje y estrategias de regulación emocional, con el fin de formular y debatir un modelo predictivo. Se trabajó desde una revisión de la literatura, de artículos en español e inglés, publicados, en la última década, en bases de datos como: Eric, Scopus, Ebsco, ScienceDirect, y Redalyc. Los hallazgos dan cuenta de que la comprensión lectora como aprendizaje estratégico asume que el lector la desarrolla como una construcción dinámica de conocimiento, situado, autorregulado, orientado a metas y acumulativo, que es mediado por las creencias que el lector tiene sobre cómo se construye el conocimiento. Dichas creencias promueven en el lector, el uso consciente de estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales que facilitan el cambio conceptual, e interactúan con la información del texto y del entorno, así como en función de la meta de aprendizaje que el lector se haya propuesto. Se propone un modelo de comprensión lectora como aprendizaje estratégico a partir de la asociación bilateral

de las creencias epistemológicas, el enfoque de aprendizaje y la autorregulación motivacional, que a futuro debe ser sometido a evaluación empírica y sirva de base para desarrollar programas de formación en estrategias de aprendizaje que contribuyan a fortalecer la comprensión lectora y el aprendizaje.

Palabras clave: comprensión lectora, estrategias de aprendizaje, automotivación, creencias epistemológicas.

ABSTRACT

At least half of the Colombian population has a low Reading comprehension level, so improving this skill is a challenge for higher education institutions. This study makes an analysis about Reading comprehension in association with strategic learning, aiming to formulate and discuss a predictive model. It was based on a review of the literature, from articles in Spanish and English, published in the last decade in databases such as Eric, Scopus, Ebsco, ScienceDirect, and Redalyc. Findings show that Reading comprehension as strategic learning assumes that the reader develops it as a dynamic construction of knowledge, situated, self-regulated, goal oriented and cumulative, that is mediated by the reader's beliefs about how knowledge builds up. These beliefs promote in the reader the conscient use of cognitive, meta-cognitive and motivational strategies that facilitate conceptual change and interact with information from the text and the environment, as well as in function of the learning goal that the readers has. A predictive model of Reading comprehension as strategic learning is proposed based on the bilateral association of epistemological beliefs, learning approach and motivational self regulation. The model has to be evaluated in future research in order for it to contribute to develop programs of education in learning strategies that contribute to improve Reading comprehension and learning.

Key words: reading comprehension, learning strategies, self-motivation, epistemological beliefs.

RESUMO

Pelo menos metade da população colombiana tem um baixo nível de compreensão leitora, o que torna a melhoria dessa habilidade um desafio para as instituições de ensino superior. Este estudo analisa a compreensão leitora em relação à aprendizagem estratégica, crenças epistemológicas, abordagens de aprendizagem e estratégias de regulação emocional, com o objetivo de formular e debater um modelo preditivo. Foi realizada uma revisão da literatura, de artigos em espanhol e inglês, publicados na última década, em bases de dados como: Eric, Scopus, Ebsco, ScienceDirect e Redalyc. Os achados indicam que a compreensão leitora como aprendizagem estratégica pressupõe que o leitor a desenvolve como uma construção dinâmica de conhecimento, situada, autorregulada, orientada para metas e cumulativa, mediada pelas crenças que o leitor possui sobre

como o conhecimento é construído. Essas crenças promovem no leitor o uso consciente de estratégias cognitivas, metacognitivas e motivacionais que facilitam a mudança conceitual, e interagem com a informação do texto e do ambiente, conforme a meta de aprendizagem proposta pelo leitor. Propõe-se um modelo de compreensão leitora como aprendizagem estratégica a partir da associação bilateral das crenças epistemológicas, da abordagem de aprendizagem e da autorregulação motivacional, que no futuro deve ser submetido a avaliação empírica e servir de base para o desenvolvimento de programas de formação em estratégias de aprendizagem que contribuam para fortalecer a compreensão leitora e a aprendizagem.

Palavras-chave: compreensão leitora, estratégias de aprendizagem, automotivação, crenças epistemológicas.

Introducción

La comprensión lectora es una habilidad cognitiva compleja necesaria para la inclusión social, el bienestar de las personas y el éxito académico y laboral, por lo que se considera una herramienta heurística que contribuye de manera significativa al aprendizaje a lo largo de la vida en la sociedad del conocimiento en la que vivimos.

En Colombia según los reportes del ICFES (2021) durante el periodo 2007 a 2020, 40% de los estudiantes egresados del bachillerato de colegios de calendario A y 10% de los egresados de colegios de calendario B, presentan un desempeño bajo en las pruebas de lectura crítica (se posición en los dos niveles más bajos de clasificación de la prueba). Adicionalmente, 60% de los estudiantes de pregrado que al finalizar este nivel toman la prueba de lectura crítica se ubican en estos mismos niveles bajos de lectura. Datos que sugieren que la universidad colombiana contribuye muy poco a mejorar esta competencia con el proceso de formación que ofrece.

Según el informe del ICFES (2018) la tasa de deserción en primer año de la mayoría de los programas de pregrado en el país se encuentra cerca del 40%, una de las variables asociadas a la deserción es el rendimiento académico. La comprensión lectora contribuye a esta variable al ser una herramienta de construcción de conocimiento.

A raíz de lo anterior, proponer alternativas para mejorar la comprensión lectora en los universitarios, en particular en los que cursan primer año de carrera, es una responsabilidad de las universidades en el país.

El objetivo del presente estudio es proponer un modelo predictivo de la comprensión lectora en función de las variables psicológicas aprendizaje estratégico, creencias epistemológicas, enfoques de aprendizaje y estrategias de regulación de la motivación sustentado en la evidencia disponible en la literatura científica publicada hasta el momento.

Para lo anterior este estudio presenta una revisión de literatura con población universitaria sobre estas variables, así como sus formas de evaluación, buscando conocer la evidencia existente sobre la asociación de las mismas.

La lectura es un proceso estratégico que contribuye a la adquisición del conocimiento cuando el lector asume un rol activo y vincula conocimientos previos, experiencias con la nueva información del texto (Türkben, 2019). La comprensión de lectura estratégica usa de forma eficiente y mancomunada los procesos de atención, percepción y memoria de trabajo y los procesos metacognitivos de planeación, ejecución y seguimiento, así como las estrategias de autorregulación motivacional para gestionar y ajustar recursos cognitivos y metacognitivos para alcanzar un objetivo de aprendizaje (Nejadihassam & Arabmofrad, 2016).

La lectura estratégica requiere que el lector realice procesos de autorregulación antes, durante y después de leer. En el primero, establece metas, planea la actuación de las variables metacognitivas según las características del texto y del ambiente y usa procedimientos para llevar a cabo la lectura. En el segundo, monitorea el proceso de comprensión para reconocer lo entendido y resolver los obstáculos para comprender. En el último, aplica estrategias de evaluación para identificar el nivel de comprensión alcanzado (Pardo, 2015).

La comprensión de lectura como aprendizaje estratégico, es situado y mediado por procesos de autorregulación que facilitan la activación de los conocimientos previos en relación con el contenido del texto y del conocimiento metacognitivo, evidenciado en la búsqueda de lo que se sabe; así como en el uso de las estrategias adecuadas para abordar el contenido y lograr una meta de aprendizaje (Zanotto González & Gaeta González, 2017) entre las estrategias, una que sobresale es la de autorregulación motivacional que activa los recursos del lector para el logro de la comprensión y de la meta de aprendizaje propuesta (Pardo, 2015; Türkben, 2019).

El aprendizaje estratégico se enmarca en el modelo constructivista que asume la adquisición de conocimiento como un proceso dinámico, situado, colaborativo, orientado a metas, autorregulado y acumulativo en el que los actores son agentes activos de su propio aprendizaje; a partir de las experiencias del que aprende, en su interacción social con el entorno y en la presencia de una intención explícita de construcción de conocimiento sobre lo aprendido previamente (De Corte, 2015).

El aprendizaje en este modelo implica procesos de cambio conceptual, en donde el conocimiento se estructura y organiza en categorías, a partir de las preexistentes, permitiendo que el aprendiz solucione problemas de múltiples formas mediante procesos cognitivos, estructuras de conocimiento, estrategias de aprendizaje y habilidades autorreguladoras en general y de autorregulación motivacional, en particular (Castañeda & Martínez, 1999; De Corte, 2015). Para estos autores, las estrategias de aprendizaje son grupos de hábitos apropiados para aprender, como: las *estrategias de adquisición*, que guían el aprendizaje desde la entrada de la información

hasta su almacenamiento en la memoria; las *estrategias de recuperación*, que guían los procesos de activación y reactivación de la información para operar sobre ellas; y las *estrategias de organización*, que transforman la información en estructuras coherentes y significativas para hacer reflexiones críticas.

En el aprendizaje efectivo el aprendiz desarrolla competencias adaptativas, para aplicar conocimientos específicos y organizados a diferentes contextos, de manera significativa, flexible y creativa; y estrategias para analizar y solucionar problemas, con conciencia del funcionamiento cognitivo sobre la motivación y las emociones, que se evidencian en la autorregulación y el afecto positivo hacia el aprendizaje así como el proceso evaluativo con el que debe culminarlo (Castañeda & Martínez , 1999; De Corte, 2015).

En este modelo la evaluación cuenta con los siguientes procesos: (a) *Adquisición*, consciencia del aprendizaje, selectivo-superficial o de procesamiento profundo, a partir de estrategias generativas; (b) *Recuperación*, el recuerdo es exclusivo para responder a un examen o es en aras de atender a diferentes tareas, académicas y contextuales; (c) *Procesamiento de información*, el aprendizaje es literal o se usa el conocimiento adquirido para crear y pensar de manera crítica frente al entorno; y (d) *Autorregulación del aprendizaje*, uso de estrategias de autorregulación propias en las tareas de aprendizaje y en los materiales de evaluación y organización (Castañeda, 2006).

Castañeda (2006) propone un modelo de evaluación del aprendizaje multidimensional con una representación tridimensional, que evalúa diferentes niveles de complejidad en la ejecución de tareas propuestas: (a) *Contenidos*: reconocimiento y recuerdo; (b) *Conocimientos*: hechos, conceptos, principios y procedimientos; y (c) *Procesos subyacentes*: discriminación, generalización, categorización y solución de problemas (Figura 1). Los *contenidos* aluden al reconocimiento que evalúa la huella almacenada en la memoria y al recuerdo que evalúa la generación de nuevos procesos de recuperación, como la categorización, el razonamiento y la solución de problemas; los *conocimientos* se refieren a tipos de razonamiento creciente: conocimiento de hechos concretos, conocimiento conceptual, principios y reglas y conocimiento procedimental, referido a la aplicación de procedimientos para reconocer patrones y realizar secuencias en la solución de problemas cotidianos; en adición a los modelos mentales que integran diferentes conocimientos y aprendizajes complejos.

Nota. Tomado de "Evaluación del Aprendizaje en el Nivel Universitario. Elaboración de Exámenes y Redacción de Objetivos", por S. Castañeda, 2006, UNAM-Proyecto CONACYT, p.19

(<https://www.researchgate.net/publication/273450042>). Copyright 2018 por UNAM.

La evaluación se realiza mediante el análisis cognitivo de tareas que examina como el aprendiz aborda las tareas de criterio simples o complejas usando contextos de reconocimiento o recuerdo según el nivel de demanda de los contenidos (declarativos -procedimentales), teniendo en cuenta los procesos cognitivos de entrada (atencionales e intencionales) y de salida (producción convergente o divergente); así como las estrategias heurísticas, de control ejecutivo y atribucionales relacionadas con la tarea (Castañeda, 1995, 2006).

Consistente con el modelo de evaluación descrito, Castañeda (1996) diseñó una prueba que evalúa la comprensión de lectura con una estructura narrativa, un nivel de dificultad léxico-técnica bajo y un nivel de dificultad sintáctica y semántica alto, utilizando el texto "Los reyes y los dos laberintos" que tiene veinte ítems, dos contextos de recuperación: reconocimiento (fácil) y recuerdo (difícil), e incluye diez tareas de comprensión: idea principal, secuencia, contraste, inducción, enumeración, relaciones causa-efecto, deducción, vocabulario, detalle y resumen; diez preguntas son de opción múltiple con cuatro opciones, una de ellas correcta. Las restantes diez preguntas son de ensayo breve o respuesta corta. La prueba fue aplicada a 73 estudiantes mexicanos y 80 holandeses con edades entre 14 y 22 años, de primer grado de bachillerato. Los resultados de un análisis factorial exploratorio de componentes principales identificaron ocho factores con una varianza explicada del 72%.

La prueba enunciada fue ajustada posteriormente, con una muestra de 187 universitarios de primer semestre. Producto de un análisis factorial confirmatorio, la prueba quedó con ocho reactivos en dos contextos de recuperación: cuatro de reconocimiento (nivel fácil) y cuatro de recuerdo (nivel difícil), con tareas de comprensión (enumeración, secuencia, contraste, inducción, deducción, causa-efecto, resumen y detalle) y diferente nivel de demanda cognitiva. El instrumento presenta un coeficiente Alpha de Cronbach de $\alpha = .75$ (González Lomelí et al., 2008).

A continuación, se presentan los aportes de las variables psicológicas de creencias epistemológicas, enfoques de aprendizaje y estrategias de autorregulación de la motivación con respecto al aprendizaje estratégico en el proceso de la comprensión lectora.

Creencias epistemológicas

Las conceptualizaciones sobre el conocimiento y su naturaleza que conforman un sistema de creencias sobre sí mismo y el entorno y que determinan el comportamiento de las personas se denomina epistemología personal (Alpaslan et al., 2017).

Una de las teorías sobre la epistemología personal que presenta mayor evidencia en los contextos de aprendizaje, es la de creencias epistemológicas (CE) (Schommer, 1994a) la cual plantea que los estudiantes poseen un conjunto de ideas y concepciones subjetivas acerca de lo que constituye el conocimiento, su naturaleza, su origen, grado de certeza y formas en que se produce el aprendizaje que se reconoce como fuente de acciones y estrategias para el logro del aprendizaje.

Según la teoría enunciada, las CE presentan grados de sofisticación, desde el pensamiento dualista denominado creencias ingenuas, hasta un pensamiento complejo denominado creencias sofisticadas. Las primeras, conciben el conocimiento como invariante, segmentado, dado por una autoridad omnisciente y el aprendizaje como un proceso rápido y la capacidad de aprender como innata. En tanto, las segundas, asumen al aprendizaje como cambiante, con una estructura de conceptos integrados que se aprenden de diferentes fuentes, incluido el que aprende; además, el aprendizaje se concibe como un proceso gradual que no depende de las habilidades innatas del aprendiz.

Esta teoría además plantea un sistema de creencias con cinco dominios, cada uno con un rango de ingenuo a sofisticado: (a) *Certeza del conocimiento* (CC): creencias sobre el conocimiento desde estático a través del tiempo, hasta dinámico y cambiante con el tiempo; (b) *Estructura del conocimiento* (EC): creencias sobre el conocimiento como hechos simples hasta aquellas compuestas por teorías complejas; (c) *Fuente del conocimiento* (FC): creencias sobre la fuente del conocimiento desde la autoridad hasta las que conciben que debe ser descubierto y aprendido; (d) *Control del conocimiento* (CC): creencias sobre la habilidad para aprender como fija al nacer hasta las que asumen que cambia a través de la vida de la persona. (e) *Rapidez de adquisición del conocimiento* (RA): creencias de que solo una pequeña cantidad de conocimiento puede ser aprendido a la vez y que todo no puede ser aprendido; hasta las que conciben que lo aprenden la mayoría de las personas, con un tiempo suficiente. Estos dominios se asumen independientes, una persona puede presentar creencias sofisticadas en un dominio e ingenuas en otro (Schommer, 1994a; Schommer-Aikins et al., 2012).

Schommer (1994b) diseñó un cuestionario denominado *Epistemological Questionnaire* (SEQ) que mide las cinco dimensiones descritas anteriormente, que tiene 63 ítems de respuesta tipo Likert. Este instrumento ha sido uno de los más utilizados para evaluar las CE en diferentes poblaciones (universitarios, estudiantes de secundaria y adultos) e idiomas. Los resultados de los estudios sobre su confiabilidad presentan coeficientes de consistencia interna $\alpha > .70$; aunque la

evaluación de su estructura conceptual mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio no siempre sustenta los dominios propuestos por la teoría (Ordoñez et al., 2009).

En Colombia Ordoñez et al. (2009) diseñaron un cuestionario que mide CE, y lo validaron con universitarios, a partir del modelo de Schommer (1994b) y del cuestionario EBI (Schraw et al., 2002). El cuestionario resultante EQEBI (CEICE en español) tiene 27 ítems y cuatro dimensiones (certeza, rapidez de adquisición, control y estructura) y presenta un coeficiente Alpha de Cronbach entre $\alpha = .59$ y $\alpha = .82$ para las dimensiones y para la prueba total $\alpha = .80$.

Por otra parte, las CE tanto sofisticadas como ingenuas se han estudiado en relación con otras variables, entre las cuales se hallan, el nivel de formación, los ENFA, tanto profundo como superficial, el rendimiento académico, el aprendizaje y la motivación intrínseca.

Con respecto al nivel de formación, se ha encontrado que hay diferencias significativas en el nivel de CE sofisticadas en universitarios con mayor nivel de formación versus sus compañeros con más bajo nivel de formación (Aminuddin et al., 2012). Estos autores reportan que los estudiantes de primer y cuarto año de universidad presentan diferencias significativas en relación con las CE (estructura del conocimiento, velocidad para comprender el conocimiento y capacidad para dominar el conocimiento) y los Enfoques de Aprendizaje (ENFA), los de cuarto año presentan una mayor prevalencia de CE sofisticadas y de Enfoques de Aprendizaje Profundo (ENFAP) comparados con los de primer año.

Con referencia a la relación entre ENFA y CE en universitarios, los hallazgos señalan que las CE ingenuas se relacionan con ENFAS y las CE sofisticadas con ENFAP (Al-Alwan 2013; Aminuddin et al., 2012; Yagan y Parlar (2023).

Aminuddin et al. (2012) encontraron en una muestra de 1422 universitarios malasio que aquellos estudiantes con creencias ingenuas tienden a elegir un Enfoque de Aprendizaje Superficial (ENFAS) ($r = .44$, $n=1191$, $p < .0005$). En tanto, Al-Alwan (2013) encontró en 282 universitarios jordanos relaciones significativas entre las CE de simpleza del conocimiento, habilidad innata y velocidad de aprendizaje y ENFA, y entre ENFAS y la CE de certeza de conocimiento. También, halló que las CE de simpleza del conocimiento, habilidad innata y velocidad de aprendizaje predicen ENFAP; mediante un análisis de regresión estableció que las CE enunciadas explican ENFAP con $R^2 = .43$.

En cuanto a la relación entre CE y rendimiento académico en universitarios, varios estudios sustentan la relación entre estas variables (Alabau et al., 2020; Al-Alwan 2013; Aldana de Becerra et al., 2023).

Al-Alwan (2013) halló que las variables de CE de simpleza del conocimiento, habilidad innata y velocidad de aprendizaje predicen logro académico, mediante un análisis de regresión estableció

que las CE enunciadas explican Logro Académico en $R^2 = .476$. Por su parte, Alabau et al. (2020) en un estudio con 144 estudiantes españoles de ambos sexos de bachillerato encontraron asociación entre CE sofisticadas y rendimiento académico sin hallar diferencias por sexo.

Aldana de Becerra et al. (2023) en una muestra de 520 estudiantes universitarios a los que se les aplicaron los instrumentos EQEBI, y el EACIN que mide actitudes hacia la investigación y el aprendizaje, encontraron una correlación inversa pero significativa ($r = -.133$) entre estas variables, y por otra parte, hallaron que las creencias sofisticadas en esta muestra están relacionadas con mejor rendimiento académico.

Adicionalmente, la relación entre CE y motivación se sustenta en estudios que presentan una relación entre CE sofisticadas y motivación intrínseca (Alpaslan et al., 2017; Karatas y Erden (2017). Los universitarios con creencias sofisticadas presentan mayor compromiso cognitivo, metacognitivo, y de control sobre sus estrategias de regulación de la motivación intrínseca y del aprendizaje en contraste con los estudiantes que presentan CE ingenuas (Alpaslan et al., 2017). Así mismo, Karatas y Erden (2017) encontraron en una muestra de 750 universitarios de ambos sexos que la motivación intrínseca es predicha por la creencia en el esfuerzo (CE sofisticada), ENFAS, aprendizaje estratégico, ENFAP y la creencia en una sola verdad (CE ingenua). No se encontraron diferencias por sexo.

Finalmente, existe evidencia respecto a la relación entre CE y aprendizaje (Ocak y Karakuyu, 2022). Estos autores, en una muestra de 360 estudiantes universitarios de ambos sexos, encontraron que las creencias epistemológicas predicen el aprendizaje permanente de los estudiantes en un 8,7%, adicional que el componente de esfuerzo (CE sofisticada), y el componente de verdad única (CE ingenua) se asocian significativamente con el aprendizaje permanente.

Enfoques de aprendizaje (EA)

Los enfoques de aprendizaje (EA) o estrategias de aprendizaje se definen como la forma y el tiempo que un estudiante de forma intencional y consciente se involucra en la realización de una tarea, para lograr sus metas de aprendizaje, en función de sus condiciones personales, el contexto de enseñanza y las características de la tarea; sin que sus condiciones personales se consideren un rasgo (Biggs et al., 2001).

El estudio de los enfoques de aprendizaje (EA) como variable del estudiante data de los trabajos de Marton y Säljö (1976) quienes aplicaron una entrevista a estudiantes en relación con una tarea y encontraron dos tipos de reporte: uno en el que se privilegió la comprensión global del contenido y otro, en el que se prefirió la memorización de los hechos del contenido, enfatizando en aquellos datos que asumían estarían en la evaluación. Por lo cual, estos autores denominaron, a la primera, estrategia o enfoque de aprendizaje profundo (EAP) y a la segunda, estrategia o enfoque de aprendizaje superficial (EAS).

El EAP se caracteriza porque el estudiante se focaliza en el significado, relaciona el conocimiento previo con el nuevo y el conocimiento nuevo con otros contenidos temáticos; transfiere el conocimiento a otras áreas y a lo cotidiano; presenta análisis lógico y juicio crítico del contenido, motivación intrínseca con orientación al logro del saber, caracterizada por el deseo interno de aprender, comprender y transferir el conocimiento, a partir de situaciones contextualizadas; usa estrategias cognitivas y metacognitivas de tipo reflexivo, analítico y de abstracción; privilegia el significado, el compromiso con la tarea, el manejo apropiado del tiempo, entre otros. Mientras que el EAS se caracteriza porque el estudiante se centra en datos y hechos aislados; privilegia la memorización de información para las evaluaciones; no presenta transferencia del conocimiento a lo cotidiano, ni juicio crítico con respecto a los hechos; su motivación es extrínseca orientada a la aprobación del curso (Sarzoza Herrera, 2013).

Biggs (2001) a partir de los hallazgos de Marton y Säljö (1976) propuso un modelo de enseñanza denominado 3P, que incluye tres factores que influyen en el aprendizaje: (a) *Presagio*, es el aprendizaje preferido por el estudiante en un contexto específico, por lo que toma en cuenta las variables del que aprende y del contexto; (b) *Proceso* es el enfoque de aprendizaje que privilegia el estudiante, que considera variables mediadoras entre el estudiante y el resultado de aprendizaje; y (c) *Producto* que se refiere al enfoque o estrategia de aprendizaje utilizada en el contexto y que tiene en cuenta la relación entre las variables del estudiante, las mediadoras y las contextuales en asociación con el resultado de aprendizaje. Sin embargo, el mismo individuo puede variar de un enfoque a otro en función de las demandas que perciba en la tarea, durante el proceso de aprendizaje (Biggs et al., 2001). Para este modelo las estrategias de aprendizaje se refieren a la forma en que el estudiante lleva a cabo una tarea de aprendizaje (de tipo profundo o superficial) en función de “sus valores y motivos, de su percepción sobre las demandas de la tarea, de los métodos de enseñanza y evaluación, y del clima del aula, entre otros” (Biggs et al., 2001, p.3).

Con base en el modelo anterior se han diseñado diversos cuestionarios para evaluar los EA, de los cuales el instrumento propuesto por Biggs et al. (2001) denominado Revisión de Procesos de Estudio de dos Factores (R-SPQ-2F) es uno de los que cuenta con mayor evidencia empírica. Este cuestionario fue desarrollado a partir del cuestionario LPQ (Learning Process Questionnaire) diseñado a partir del modelo 3P, presenta 43 ítems, tres escalas (enfoque profundo, enfoque superficial y de logro) y seis subescalas. Este cuestionario mide la forma en que un estudiante enfrenta una tarea académica y usa sus recursos para alcanzar sus objetivos de aprendizaje, presenta 20 ítems en dos escalas que evalúan el EP y el ES; cada escala incluye dos subescalas (estrategias y motivos).

El R-SPQ-2F tiene estudios de validación en diferentes lenguas, entre ellas el español (e.g. Freiberg et al., 2016; Vergara-Hernández et al., 2019) sin embargo, la evidencia empírica no

siempre confirma la estructura conceptual propuesta (Biggs et al., 2001) posiblemente, debido a la naturaleza cambiante del contexto de aprendizaje en la cual se realiza cada proceso de validación.

Los EA se han asociado a variables psicológicas como la comprensión lectora (García et al., 2014; Cano et al., 2014), el aprendizaje (Monroy & Pina, 2014; Sarzoza Herrera, 2013), las creencias epistemológicas (Aminuddin et al., 2012;) y las estrategias de autorregulación de la motivación (Hakan & Munire, 2017).

Los EA operan como un marco cognitivo-perceptual relacionado con los propósitos y estrategias de los estudiantes cuando leen (Monroy & Pina, 2014). Estos autores señalan que variables como la motivación, los conocimientos previos, las concepciones de aprendizaje, las creencias epistemológicas entre otros, pueden influir en el uso de los EA. Además, que la intención y las estrategias que el aprendiz utiliza al momento de abordar la tarea influye en el aprendizaje y en su rendimiento académico (Sarzoza Herrera, 2013). Además, Cano et al. (2014) encontraron una relación predictora entre EAP y mejor comprensión textual. Los EA explican 26% de la varianza de la comprensión lectora, teniendo en cuenta que el conocimiento previo es una variable que media dicha relación.

Del mismo modo, resultados sobre la relación de los EA con las creencias epistemológicas señalan que estas resultan predictoras de los EA, de manera que cuanto más ingenuas son las creencias mayor tendencia a asumir un EAS (Aminuddin et al., 2012). Adicionalmente, quienes consideran el aprendizaje como un proceso complejo tienden a pensar mucho más en el proceso y volcán sus habilidades y estrategias, mientras que aquellos que ven el aprendizaje como un evento aislado destinan más recursos de los necesarios para obtener resultados académicos (Al-Alwan, 2013).

Hakan y Munire (2017) y Salgado et al. (2017) reportan relaciones entre los EA con las estrategias de regulación de la motivación, indicando que los EA predicen la motivación del estudiante durante el desarrollo de la actividad académica. En el estudio de Hakan y Munire (2017) los EA explican 25% de la varianza de los procesos motivacionales. Según estos autores, lo encontrado puede significar que los estudiantes que hacen uso de enfoques profundos de aprendizaje lo hacen porque buscan dominar el conocimiento de manera autónoma y privilegian sus herramientas a la consecución de este objetivo.

Estrategias de la autorregulación de la motivación

Las estrategias de regulación de la motivación (ERM) explican la forma mediante la cual un estudiante realiza procesos auto evaluativos para modificar sus estados motivacionales para aprender, se diferencian de las estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y de los procesos motivacionales (Navea-Martín & Suárez-Riveiro, 2017; Wolters, 1998).

Las estrategias *cognitivas* de autorregulación son actividades y procesos mentales que los estudiantes ejecutan con el propósito de adquirir conocimientos, comprensión y destrezas para

controlar su proceso de aprendizaje (Zimmerman, 2000); en tanto las estrategias *metacognitivas* se encargan de la planeación y supervisión del uso de las estrategias cognitivas; mientras que los procesos motivacionales informan sobre el interés, las expectativas y el gusto de los estudiantes (Navea-Martín & Suárez-Riveiro, 2017; Wolters, 2011).

En tanto que la autorregulación de la motivación implica que el estudiante tenga conciencia de sus creencias respecto a las metas de sus actividades académicas y las razones para llevarlas a cabo; monitoree sus variaciones motivacionales con respecto a estas y actúe para mantener o incrementar su motivación a fin de alcanzar sus objetivos; controle activamente su compromiso y disposición, persista y aplique estrategias metacognitivas y cognitivas para trabajar en sus actividades académicas hasta terminarlas (Wolters, 2011; Wolters & Benzón, 2013).

Para Wolters y Benzón (2013) la autorregulación de la motivación de una actividad académica incluye: (a) *conocimiento sobre la motivación*, que implica las creencias sobre los temas, dominios o tareas, interés y agrado (intrínsecamente motivadoras); así como los conocimientos declarativos, procedimentales y condicionales para ejecutar estrategias de regulación motivacional efectivas; (b) *supervisión de la motivación*, requiere la gestión de la motivación en función de la conciencia o capacidad de observación y de la información sobre el estado motivacional en una actividad académica; y (c) *control de la motivación*, son las acciones intencionadas para intervenir y controlar la propia motivación, el esfuerzo y la persistencia.

Las ERM son intrínsecas y extrínsecas. Las primeras aluden a: (a) la *regulación de valor*, esfuerzo por hacer la actividad útil e interesante; (b) la *regulación de metas de dominio*, esfuerzo por resaltar su deseo por mejorar su aprendizaje y (c) la *regulación de interés situacional*, intentos por interpretar la finalización de un trabajo como algo más agradable. En tanto que las segundas incluyen: (a) la *regulación de metas de desempeño*, esfuerzos por reconocer la importancia de hacer las cosas bien; (b) *las auto consecuencias o auto refuerzos*, uso de recompensas auto administradas como una forma de motivación para terminar la actividad académica y (c) *la reestructuración ambiental*, esfuerzos por controlar el contexto físico. Las ERM pueden usarse de manera combinada o independiente, según sea la condición motivacional a la que el estudiante deba responder para lograr el aprendizaje propuesto (Wolters, 2011)

Las ERM se estudian de forma independiente de los demás componentes del aprendizaje autorregulado, para ello Wolters (1998) desarrolló un instrumento para su medida. Una versión posterior del instrumento fue validada por Wolters & Rosenthal (2000) a partir del cual, se han desarrollado otros instrumentos que miden ERM (Navea-Martín & Suárez-Riveiro, 2017; Wolters & Benzón, 2013; Wolters et al., 2011).

El instrumento de ERM diseñado por Wolters y Benzón (2013) mide seis estrategias de regulación motivacional: regulación de valor, regulación de metas de desempeño, auto consecuencias, estructuración ambiental, regulación de interés situacional y regulación de metas

de aprendizaje. Tiene 31 ítems tipo Likert (1 = *no en absoluto* a 7 = *a menudo*) fue aplicado a 215 universitarios estadounidenses y un análisis factorial exploratorio sustentó las seis dimensiones. La consistencia interna Alpha de Cronbach para las seis escalas fue alta ($\alpha > .77$). Esta versión del cuestionario fue adaptada para universitarios colombianos por Rojas Ospina y Valencia Serrano (2019) y a partir de un análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio extrajeron cinco factores con 22 ítems. La sub escala de regulación de metas de dominio no fue identificada. El coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach para las dimensiones reportado están entre α de .70 y .80.

Las ERM se asocian con el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas (Navea-Martín & Suárez-Riveiro, 2017). Estos autores señalan que los estudiantes menos regulados y con tendencia a la morosidad reportan un uso menos frecuente de la mayoría de categorías de las ERM. Además, con respecto a la relación entre ERM y CE se ha encontrado que estudiantes con CE ingenuas usaron menos las ERM y cuando lo hicieron se centraron en estrategias extrínsecas (Hakan & Munire, 2017;). En contraste, los estudiantes con CE sofisticadas presentan ERM, motivación intrínseca y adopción de EAP (Köksal & Yaman, 2012; Salgado et al., 2017).

Modelo de comprensión lectora como aprendizaje estratégico: variables psicológicas

La comprensión de textos como aprendizaje estratégico asume que el lector desarrolla este proceso como una construcción dinámica de conocimiento, situado, autorregulado, orientado a metas y acumulativo, mediado por las creencias que el lector tiene sobre cómo se construye el conocimiento. Dichas creencias promueven en el lector, el uso consciente de estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales que facilitan el cambio conceptual a partir de sus conocimientos previos, en interacción con la información del texto y del entorno, así como en función de la meta de aprendizaje del lector.

El cambio conceptual implica que el lector reorganice su estructura de categorías conceptuales preexistentes, mediante la puesta en marcha de sus estrategias de autorregulación motivacional, que activan el auto monitoreo y la autoevaluación sobre el funcionamiento efectivo de sus estrategias cognitivas y metacognitivas y de la gestión de los recursos necesarios para lograr la meta de aprendizaje.

Por lo anterior, el tipo de aprendizaje que el lector logra en el proceso de comprensión de textos está en función de variables como sus creencias sobre la construcción de conocimiento (CE), los enfoques de aprendizaje (ENFA) que privilegie y las estrategias de autorregulación motivacional (EAM) que use durante dicho proceso.

De forma que, si el lector presenta un predominio de CE sofisticadas, podría presentar con mayor probabilidad la formulación de metas de aprendizaje que impliquen comprender más que memorizar y así activar el ENFAP, (Al-Alwan 2013; Aminuddin et al., 2012; Yagan & Parlar, 2023)

y las EAM con un predominio de lo intrínseco (Alpaslan et al., 2017; Karatas & Erden, 2017) en contraste si las CE del lector son ingenuas, es altamente probable que se formule metas de aprendizaje que privilegien la memorización y por tanto utilice ENFAS (Al-Alwan 2013; Aminuddin et al., 2012; Yagan & Parlar, 2023) con predominio de estrategias de EAM extrínsecas.

Por otra parte, cuando el lector opta por una comprensión de textos que implica recuerdo incrementa la probabilidad de presentar CE sofisticadas, así como un ENFAP (Cano et al., 2014), y EAM (García et al., 2014) con predominio de lo intrínseco (Freiberg-Hoffmann et al., 2021; Salgado et al., 2017; Sarzoza Herrera, 2013); en tanto que un aprendizaje que requiera solamente reconocimiento, puede contribuir a que el lector privilegie CE ingenuas, un ENFAS (Cano et al., 2014) y EAM con predominio de lo extrínseco (Monroy & Pina, 2014; Salgado et al., 2017). Lo enunciado permitió formular el modelo predictivo (Figura 2) de la comprensión de textos en función de las variables de CE, ENFA y de EAM.

Figura 2

Modelo predictivo propuesto de comprensión de textos

Por lo expuesto es pertinente evaluar el modelo propuesto, con el propósito de obtener evidencia y en prospectiva, diseñar programas de entrenamiento que instauren o fortalezcan estrategias de aprendizaje en los estudiantes universitarios de primer año, en el marco de la comprensión lectora que propicie el éxito académico como su aprendizaje a lo largo de la vida.

Conclusiones

La comprensión lectora implica diversos procesos psicológicos, en adición a los procesos básicos de atención, memoria de trabajo y motivación. La comprensión lectora como aprendizaje estratégico situado implica la puesta en marcha de EA específicas de acuerdo con la demanda de la tarea, la meta de aprendizaje y las creencias sobre construcción de conocimiento (CE) que el lector privilegió para un contexto específico. Por lo tanto, si la demanda de la tarea requiere comprensión profunda del texto y el lector la asume desde una perspectiva de CE sofisticada, se incrementa la probabilidad de que presente EAP junto con EAM intrínsecas para el logro de la meta de aprendizaje propuesta.

Según la literatura revisada, las CE sofisticadas con respecto a un aprendizaje específico pueden incrementar la probabilidad de presentación de estrategias de autorregulación motivacional de tipo intrínseco y a la vez el logro de la comprensión del texto evidenciado en un aprendizaje por recuerdo. En contraste las CE ingenuas puede conducir a la activación de estrategias de autorregulación motivacional extrínsecas y a la presencia de un enfoque de aprendizaje superficial.

Limitaciones y recomendaciones

El tipo de revisión realizada podría haberse beneficiado de revisiones sistemáticas y meta-análisis dado que no se encontraron muchos estudios de este tipo. Este modelo predictivo debe ser sometido a evaluación empírica. Si la evidencia empírica sustenta el modelo, este puede constituir una herramienta robusta para la formulación de programas efectivos que mejoren la comprensión lectora y el aprendizaje estudiantes universitarios, incluso, con mayores investigaciones se puede extenderse a otros tipos de población con dificultades en comprensión lectora, por ejemplo, estudiantes de bachillerato.

REFERENCIAS

- Alabau Gonzalvo, J., Solaz-Portoles, J. J. Sanjosé López, V. (2020) Relación entre creencias sobre resolución de problemas, creencias epistemológicas, nivel académico, sexo y desempeño en resolución de problemas: un estudio en educación secundaria. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 17(1), 1-16. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92060626010>
- Al-Alwan, A. (2013). University students' epistemological beliefs, learning approaches, academic self efficacy and academic achievement. *Journal of Institutional Research in South East Asia*, 11(1), 58-72. <https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub109624734.pdf#page=58>
- Aldana de Becerra, G. M., Babativa Novoa, D. A., Caraballo Martínez, G. J., Vanegas Orozco, L. H., & Castro Molinares, S. P. (2023). Concepciones epistemológicas sobre el aprendizaje y adquisición de conocimiento y actitudes investigativas en estudiantes universitarios. *Revista Cubana de Educación Superior*, 42(2), 235–249. <https://revistas.uh.cu/rces/article/view/6938>
- Alpaslan, M., Yalvac, B., & Willson, V. (2017). A meta analytical review of the relationship between personal epistemology and self regulated learning. *Turkish Journal of Education*, 6(2), 48-68. <https://doi.org/10.19128/turje.287472>
- Aminuddin, H., Habsah, I., Mohd Mokhtar, M., Wan Zah, W. A. and Mohd Majid, K., (2012). A multiperspective learning approach among Malaysian university students in the context of epistemological beliefs. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 20, 237-250. <https://core.ac.uk/download/pdf/153832229.pdf#page=247>

- Biggs, J., Kember, D., & Leung, D. Y. P. (2001). The revised two-factor study process questionnaire: R-SPQ-2F. *British Journal of Educational Psychology*, 71(1), 133-149. <https://doi.org/10.1348/000709901158433>
- Cano, F., García, A., Justicia, F., & García-Berbén, A. (2014). Enfoques de aprendizaje y comprensión lectora: El papel de las preguntas de los estudiantes y el conocimiento previo. *Revista Psicodidáctica*, 19(2), 247-265. <https://doi.org/10.1387/RevPsicodidact.10186>
- Castañeda, S. (1995). De modelos teóricos y simulaciones a modelos instruccionales en comprensión de textos. En M. Vera y R. García (Eds). *Lectura y Lenguaje: Implicaciones en la Enseñanza Universitaria*, 36-65.
- Castañeda, S. (1996). Interfase afectivo-motivacional en la comprensión de textos: Estudio transcultural México-Holanda. *Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje*, 4(2), 169-185.
- Castañeda, S. (2006). *Evaluación del aprendizaje en el nivel universitario. Elaboración de exámenes y redacción de objetivos*. UNAM-Proyecto CONACYT
- Castañeda, S., & Martínez, R. (1999). Enseñanza y aprendizaje estratégicos. Modelo integral de evaluación e instrucción. *Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje*, 4(28), 251-278.
- De Corte, E. (2015). Aprendizaje constructivo, autorregulado, situado, y colaborativo: Un acercamiento a la adquisición de la competencia adaptativa (matemática). 1-32. <http://www.scielo.edu.uy/pdf/pe/v8n2/v8n2a01.pdf>
- Freiberg Hoffmann, A., & Fernández Liporace, M. (2016). Enfoques de aprendizaje universitarios argentinos según el R-SPQ-2F: Análisis de sus propiedades psicométricas. *Revista Colombiana de Psicología*, 25(2), 1-38. <https://doi.org/10.15446/rcp.v25n2.51874>
- García, A., Justicia, F., Cano, F., & Pichardo, M. (2014). Enfoques de aprendizaje, comprensión lectora y autorregulación: Últimos hallazgos. *International Journal of Developmental and Education Psychology*, 4(1), 255-264. <https://doi.org/10.17060/ijodaep2014.n1.v4.610>
- González-Lomelí, D., Castañeda Figueiras, S., Maytorena, M. A., & González Casaravilla, N. (2008). Comprensión de textos en estudiantes universitarios: dos contextos de recuperación de información. *Revista de la Educación Superior (RESU)*, 37(146), 41-51. <https://www.redalyc.org/pdf/604/60418898002.pdf>
- Hakan, K., & Munire, E. (2017). Predictors of academic motivation: epistemological beliefs, learning approaches and problem solving skills. *International Online Journal of Educational Sciences*, 9(4), 897-916. <http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2017.04.001>
- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). (2018). SABER PRO Informe Nacional de Resultados 2016-2017 (vol. I) <https://www2.icfes.gov.co/documents/39286/7239514/Saber+Pro+->

+informe+nacional+de+resultados+2016-2017+%282018%29.pdf/acfd0555-d142-9a2b-47d7-d32b93c98651?version=1.0&t=1653929963215

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). (2021). Informe nacional de resultados del examen Saber 11° 2020 (vol. I). https://www2.icfes.gov.co/documents/39286/1689945/Informe_nacional_de+resultados_Saber11_2021.pdf/68ccc718-dc51-71de-5693-bb907477fa87?t=1655481600171
- Karataş, H. Ö., & Erden, M. (2017). Predictors of academic motivation: epistemological beliefs, learning approaches and problem solving skills. *International Online Journal of Educational Sciences*, 9(4), 897-916. <http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2017.04.001>
- Köksal, M. S., & Yaman, S. (2012). An investigation of the epistemological predictors of self-regulated learning of advanced science students. *Science Educator*, 21(2), 45-54.
- Lonka, K., Ketonen, E., & Vermunt, J. (2021). University students' epistemic profiles, conceptions of learning, and academic performance. *Higher Education*, 81, 775-793. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00575-6>
- Marton, F. & Säljö, R. (1976). On qualitative differences in learning: II, outcome as a function of the learner's conception of the task. *British Journal of Educational Psychology*, (46), 115-127. <http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8279.1976.tb02304>
- Monroy, F., & Hernández Pina, F. (2014). Factores que influyen en los enfoques de aprendizaje universitario. Una revisión Sistemática. *Educación XX1*, 17(2), 105-124. <https://www.redalyc.org/pdf/706/70630580006.pdf>
- Navea-Martín, A., & Suárez-Riveiro, J. (2017). Estudio sobre la utilización de estrategias de automotivación en estudiantes universitarios. *Psicología Educativa*, 23(2), 115-122. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pse.2016.08.001>
- Nejadihassam, A., & Arabmofrad, S. (2016). A review of relationship between selfregulation regulation. *Theory and Practice in Language Studies*, 6(4), 835-842. <http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0604.22>
- Ocak, G., & Karakuyu, A. (2022). Investigation of the relationship between lifelong learning and epistemological beliefs of associate degree students. *Participatory Educational Research*, 9(2), 136-149. <http://dx.doi.org/10.17275/per.22.33.9.2>
- Ordoñez, X., Abad, F., Ponsoda, V., & Romero, S. (2009). Measurement of epistemological beliefs: Psychometric properties of the EQEBI test scores. *Educational and Psychological Measurement*, 69(2), 287-302. <https://doi.org/10.1177/0013164408323226>
- Pardo, N. (2015). Estrategia Autorreguladora para la comprensión de textos académicos en los estudiantes universitarios. *Revista Horizontes Pedagógicos*, 17(2), 29-38. <https://horizontespedagogicos.iber.edu.co/article/view/17203>

- Rojas-Ospina, T., & Valencia Serrano, M. (2019). Adaptación y validación de un cuestionario sobre estrategias de autorregulación de la motivación en estudiantes universitarios. *PSYKHE*, 28(1), 1-15. <https://doi.org/10.7764/psykhe.28.1.1128>
- Salgado, J., Leira, f., Franco, X., & Olivares, M. (2017). Efecto de la motivación sobre la profundidad en los procesos de estudio en universitarios de formación en pedagogía. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 15(4), 87-105. <https://doi.org/10.15366/reice2017.15.4.005>
- Sarzoza Herrera, S. (2013). Aprendizaje desde la perspectiva del estudiante: Modelo teórico de enseñanza y aprendizaje 3P. *Acción Pedagógica*, 22(1), 114-121. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6223459>
- Schommer, M. (1994a). An emerging conceptualization of epistemological beliefs and their role in learning. En R. Garner and P.A. Alexander (Eds.), *Beliefs about text and instruction with text* (pp.25-40). Hillsdale
- Schommer, M. (1994b). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. *Educational Psychology Review*, 6(4), 293-319. <https://doi.org/10.1007/BF02213418>
- Schommer-Aikins, M., Beuchat-Reichardt, M., & Hernández-Pina, F. (2012). Creencias epistemológicas y de aprendizaje en la formación inicial de profesores. *Anales de Psicología*, 28(2), 465-474. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.28.2.125341>
- Schraw, G., Bendixen, L., & Dunkle, M. (2002). Development and validation of the Epistemic Belief Inventory (EBI). In B. K. Hofer and P. R. Pintrich. *Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs about Knowledge and Knowing* (pp.135-148). Lawrence Erlbaum Associates
- Türkben, T. (2019). The effect of self-regulation based strategic reading education on comprehension, motivation, and self-regulation skills. *International Journal of Progressive Education*, 15(4), 27-47. <http://dx.doi.org/10.29329/ijpe.2019.203.3>
- Vergara-Hernández, C., Simancas-Pallares, M., & Carbonell-Muñoz, Z. (2019). Psychometric properties of the revised two-factor study process questionnaire R-SPQ-2f-Spanish version. *Duazary: Revista Internacional de Ciencias de la Salud*, 16(2), 205-218. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7026916>
- Wolters, C. (1998). Self-regulated learning and college students' regulation of motivation. *Journal of Educational Psychology*, 90, 224–235. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.90.2.224>
- Wolters, C. (2011). Regulation of motivation: contextual and social aspects. *Teachers College Record. Scientific Research*, 113(1), 265-283. <https://doi.org/10.1177/0161468111111300202>
- Wolters, C., & Benzon, M. (2013). Assessing and predicting college students use of strategies for the self-regulation of motivation. *The Journal of Experimental Education*, 81(2), 199-221. <http://dx.doi.org/10.1080/00220973.2012.699901>

- Wolters, C. ., & Rosenthal, H. (2000). The relation between students' motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. *International Journal of Educational Research*, 33(7-8), 801–820. doi:10.1016/s0883-0355(00)00051
- Yagan, S. A, & Parlar, H. (2023). Investigating the relationships between university students' epistemological beliefs and learning approaches: a path analysis study. *SAGE Open*, 13(2) 1-13. <http://dx.doi.org/10.1177/21582440231184855>
- Zanotto González, M., & Gaeta González, M. L. (2017). Creencias epistemológicas, lectura de multiples textos y aprendizaje en doctorandos de pedagogia. *Revista Mexicana de Investigacion Educativa*, 22(74), 949-976. <https://www.researchgate.net/publication/320237712>
- Zimmerman, B. (2000). Attening self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of Self-Regulation* (pp. 13–39). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50031-7>